

LESÕES PRECURSORAS DE
CÂNCER EM MULHERES

cartilha informativa

LESÕES PRECURSORAS DE
CÂNCER EM MULHERES
cartilha informativa

AUTORES

LUIZ ALFREDO DA COSTA SILVA
MARIA ELOIZA MOREIRA DOS SANTOS
NINA GABRIELLE DE SOUZA DANTAS LESSA
THIENNY NATHIELLY SILVA SANTOS

Essa cartilha foi feita especialmente para você, que está passando por um momento delicado, cheio de dúvidas e, muitas vezes, de medo também. Antes de qualquer coisa, respira fundo: você não está sozinha. Aqui, vamos conversar de forma leve, direta e com muito carinho sobre as lesões precursoras de câncer – aquelas alterações no corpo que podem, com o tempo, virar algo mais sério, como o câncer de mama ou de colo do útero. Mas a boa notícia é: quanto mais cedo a gente entende e cuida, maiores as chances de tudo dar certo.

SEJA BEM-VINDA!

VOCÊ SABE O QUE SÃO LESÕES PRECURSORAS DE CÂNCER?

Calma, não precisa se assustar com o nome. Lesões precursoras são mudanças nas células que, se não forem tratadas, podem evoluir para um câncer. Mas o foco aqui é a prevenção. Detectar cedo é a chave – e é isso que vamos explicar direitinho pra você.

CÉLULA MODIFICADA

RISCO DE CÂNCER

E PORQUE ISSO ACONTECE?

Existem várias causas, como infecções (como o HPV), fatores genéticos, hábitos de vida... Mas o mais importante agora é entender o que está acontecendo com o seu corpo, tirar suas dúvidas e saber como agir daqui pra frente.

LESÃO NO COLO DO ÚTERO

E AGORA, O QUE EU FAÇO?

Essa é uma pergunta comum – e super válida. A ideia da cartilha é justamente te ajudar a entender os próximos passos, saber quando procurar ajuda, como se cuidar e, principalmente, te mostrar que sim, é possível passar por tudo isso com informação, apoio e força.

VAMOS JUNTAS?

Pode ir virando a página (ou rolando a tela), porque aqui a conversa continua. E se, no meio do caminho, surgir alguma dúvida, marque, anote, fale com sua equipe de saúde. Informação é poder – e você merece ter todas as ferramentas ao seu alcance.

FATORES DE RISCO

FATORES DE RISCO

- **OBESIDADE E SOBREPESO APÓS A MENOPAUSA**
- **NÃO FAZER EXERCÍCIOS**
- **CONSUMO DE BEBIBA ALCOÓLICA**
- **EXPOSIÇÃO FREQUENTE A RADIAÇÕES IONIZANTES (RAIO-X, MAMOGRAFIA, TOMOGRAFIA)**
- **PRIMEIRA MENSTRUÇÃO ANTES DOS 12 ANOS**
- **NÃO TER FILHOS**
- **PRIMEIRA GRAVIDEZ DEPOIS DOS 30 ANOS**
- **PARAR DE MENSTRUAR DEPOIS DOS 55 ANOS**
- **TER FEITO USO DE PÍLULA ANTICONCEPCIONAL POR TEMPO PROLONGADO**

Apenas 5 a 10 % dos casos da doença estão relacionados a fatores hereditários/ genéticos.

FATORES DE RISCO

SIM. MANTER O PESO CORPORAL ADEQUADO, PRATICAR ATIVIDADE FÍSICA E EVITAR O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS AJUDAM A REDUZIR O RISCO DE CÂNCER DE MAMA.

A AMAMENTAÇÃO TAMBÉM É CONSIDERADA UM FATOR PROTETOR E DEVE SER INCENTIVADA E REALIZADA PELO MAIOR TEMPO POSSÍVEL. NÃO FUMAR E EVITAR O TABAGISMO PASSIVO SÃO MEDIDAS QUE PODEM CONTRIBUIR PARA A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA.

LEGISLAÇÃO

QUE GARANTE OS DIREITOS DAS MULHERES COM CÂNCER

LEGISLAÇÃO

LEI Nº 12.732/2012 - LEI DOS 60 DIAS

ESTA LEI GARANTE QUE TODO PACIENTE DIAGNOSTICADO COM CÂNCER NO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE) TENHA DIREITO DE INICIAR O TRATAMENTO NO PRAZO MÁXIMO DE 60 DIAS APÓS O DIAGNÓSTICO. O OBJETIVO É GARANTIR UM ATENDIMENTO MAIS RÁPIDO E EFICAZ, AUMENTANDO AS CHANCES DE SUCESSO DO TRATAMENTO.

LEI Nº 11.664/2008

ESTABELECE DIREITOS ESPECÍFICOS PARA A PREVENÇÃO, DETECÇÃO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA E DO COLO DO ÚTERO NO SUS. ESTA LEI GARANTE, POR EXEMPLO, O DIREITO À REALIZAÇÃO GRATUITA DE EXAMES COMO A MAMOGRAFIA, ALÉM DE PROMOVER CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E ACESSO FACILITADO A INFORMAÇÕES.

LEI Nº 13.767/2018

ESTA NORMA ALTEROU A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (CLT), PERMITINDO QUE TRABALHADORES POSSAM FALTAR AO TRABALHO, SEM DESCONTO NO SALÁRIO, PARA REALIZAR EXAMES PREVENTIVOS DE CÂNCER. O LIMITE É DE ATÉ TRÊS DIAS POR ANO, COM ATESTADO MÉDICO.

LEI Nº 9.797/1999

GARANTE O DIREITO À CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA DA MAMA PELO SUS, NOS CASOS DE MUTILAÇÃO DECORRENTE DO TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. SEMPRE QUE POSSÍVEL, A RECONSTRUÇÃO DEVE SER FEITA NO MESMO ATO CIRÚRGICO DA RETIRADA DO TUMOR, RESPEITANDO A VONTADE DA PACIENTE.

POLÍTICAS PÚBLICAS

JÁ EXISTENTES DE PREVENÇÃO E CUIDADO

VOCÊ SABIA

que existem políticas públicas e campanhas que garantem o cuidado integral da saúde da mulher?

1. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM)

Criada em: 2004

Objetivo: Garantir o acesso das mulheres à saúde em todas as fases da vida, com cuidado integral e humanizado.

Principais ações:

- Fortalecimento do pré-natal, parto e puerpério.
- Prevenção e controle de doenças prevalentes nas mulheres, como o câncer de mama e do colo do útero.
- Promoção da saúde sexual e reprodutiva.
- Enfrentamento à violência contra a mulher.
- Redução das desigualdades regionais no acesso aos serviços de saúde.

2. Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero e de Mama (SISCAN)

SISCAN = Sistema de Informação do Câncer

Objetivo: Organizar e monitorar as ações de rastreamento, diagnóstico, tratamento e acompanhamento de mulheres com lesões precursoras ou câncer.

Principais ações:

- Garantir o acesso regular ao Papanicolau (25 a 64 anos) para prevenir o câncer do colo do útero.
- Realizar mamografias periódicas (50 a 69 anos) para detectar precocemente o câncer de mama.
- Acompanhar os casos com lesões suspeitas até o diagnóstico e tratamento final.

3. Março Lilás – Mês da Conscientização sobre o HPV e o Câncer do Colo do Útero

Objetivo: Alertar a população sobre o câncer de colo do útero e a importância da vacinação contra o HPV e do exame Papanicolau.

Principais mensagens:

- O câncer de colo do útero é causado pelo HPV, mas pode ser evitado com vacina e exames regulares.
- A vacina contra o HPV é oferecida gratuitamente no SUS para meninas e meninos de 9 a 14 anos.
- O exame Papanicolau detecta lesões precursoras, que podem ser tratadas antes de virar câncer.
- A campanha promove mutirões de exames, palestras e ações educativas.

4. Outubro Rosa – Mês da Conscientização sobre o Câncer de Mama

Objetivo: Estimular a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, o mais comum entre mulheres no Brasil.

Principais mensagens:

- Incentivar o autoexame das mamas e a atenção a sinais suspeitos.
- Estimular a realização da mamografia, especialmente entre mulheres de 50 a 69 anos.
- Promover campanhas de informação, exames e apoio emocional às mulheres diagnosticadas.
- Envolver a sociedade (UBSs, escolas, empresas, mídia) para ampliar o alcance da mensagem.

ORIENTAÇÕES EDUCATIVAS

E TERAPÊUTICAS VOLTADAS ÀS LESÕES PRECURSORAS DE CÂNCER

JÁ OUVIU FALAR

EM ORIENTAÇÕES EDUCATIVAS E TERAPÊUTICAS?

Talvez esse nome pareça complicado à primeira vista, mas na verdade ele fala de algo bem simples: informações e cuidados que ajudam você a entender melhor sua situação de saúde e a se sentir mais segura ao tomar decisões. É um jeitinho de colocar você no centro do cuidado, com conhecimento e apoio.

1º PASSO: ENTENDER OS DOIS TIPOS DE CÂNCER.

Câncer de Mama: É o crescimento anormal das células da mama. Pode surgir como nódulo, alteração no mamilo, vermelhidão, ou secreção. Quanto mais cedo for descoberto, maiores as chances de cura.

Câncer de Colo de Útero: Pode ocorrer no corpo do útero (endométrio) ou, mais frequentemente, no colo do útero, geralmente causado pelo vírus HPV. Muitas vezes é silencioso nos estágios iniciais.

2º PASSO: DETECÇÃO PRECOCE - FUNDAMENTAL NOS DOIS CASOS.

PARA CÂNCER DE MAMA:

- **Mamografia anual a partir dos 40 anos (ou antes, se houver histórico familiar).**
- **Autoexame das mamas mensal para conhecer o próprio corpo.**
- **Consultas regulares ao ginecologista.**

PARA CÂNCER DE COLO DE ÚTERO:

- **Exame de Papanicolau** a cada 1 a 3 anos a partir dos 25 anos.
- **Vacina contra HPV** a partir dos 9 anos.
- Fique atenta a sintomas como **sangramento anormal, dor, corrimento**.

3º PASSO: SABER SOBRE O TRATAMENTOS E O QUE ESPERAR.

CÂNCER DE MAMA:

- **Cirurgia** (retirada do tumor ou da mama), quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia.
- Possibilidade de **reconstrução mamária**.

CÂNCER DO COLO DE ÚTERO:

- **Histerectomia, quimioterapia e/ou radioterapia.**
- Pode impactar a **fertilidade**.

EM AMBOS OS CASOS:

- Siga o **tratamento corretamente** e informe os **efeitos colaterais**.
- Procure **cuidado multidisciplinar**.

4º PASSO: MANTER CUIDADOS COM O CORPO.

- Alimentação equilibrada.
- Atividade física leve.
- Hidratação adequada.
- Cuidado com a pele durante os tratamentos.

5º PASSO: CUIDAR DA SAÚDE EMOCIONAL E AUTOESTIMA.

- Perda da mama ou do útero pode afetar autoestima.
- Busque apoio psicológico.
- Participe de grupos de apoio e converse com pessoas de confiança.

AUTOEXAME

O autoexame das mamas não substitui a mamografia nem a consulta com profissionais de saúde – mas é, sim, uma forma poderosa de conhecer seu próprio corpo e perceber quando algo parece diferente.

Ele não precisa ser um momento de preocupação. Muito pelo contrário: pode ser um tempo de cuidado, de conexão com você mesma. Ao fazer o autoexame com regularidade, você aprende a observar o que é normal no seu corpo, e assim fica mais fácil perceber qualquer mudança – como um carocinho, uma retração na pele, uma alteração no bico do peito ou um líquido diferente saindo.

EM PÉ

Em pé: de frente para o espelho, observar o bico dos seios, a superfície e o contorno das mamas.

Em seguida, levantar os braços e verificar se há alguma alteração.

DEITADA

Apalpar a mama esquerda com a mão direita com movimentos circulares suaves, apertando levemente com a ponta dos dedos.

SINAIS DE ALERTA

- **Inversão do mamilo**
- **Inchaço da mama**
- **Diferenças de tamanho entre os seios**
- **Pele enrugada, como casca de laranja**
- **Vermelhidão**
- **Nódulos aparentes**
- **Feridas na mama**

VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHA!

Ler essa cartilha até aqui já mostra o quanto você é forte e está disposta a cuidar de si mesma com carinho e atenção.

Seu corpo fala – e agora você já sabe escutar com mais clareza. Você tem o direito de entender o que está acontecendo, de fazer perguntas, de participar do seu tratamento e de buscar apoio sempre que precisar. A saúde é um processo, e cada passo conta.

Continue conversando com os profissionais que te acompanham, leve suas dúvidas, compartilhe seus medos e suas conquistas. E lembre-se: cuidar de si não é egoísmo – é um ato de amor.

Com carinho,
Luiz Alfredo, Maria Eloiza, Nina Gabrielle e Thienny Nathielly.

REFERÊNCIAS

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA (INCA). **Cartilha câncer de mama 2024**. Rio de Janeiro: INCA, 2024. Disponível em: https://ninho.inca.gov.br/jspui/bitstream/123456789/17105/1/Cartilha_c%c3%a2ncer_de_mama_2024.pdf. Acesso em 7 abr, 2025

BRASIL. Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012. **Dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 nov. 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12732.htmAcesso em: 8 abr. 2025.

BRASIL. Lei nº 11.664, de 29 de abril de 2008. **Dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento e o seguimento dos cânceres do colo uterino e de mama**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 abr. 2008. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11664.htm Acesso em: 8 abr. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.767, de 18 de dezembro de 2018. **Altera a Consolidação das Leis do Trabalho para permitir a ausência ao serviço para realização de exames preventivos de câncer**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 dez. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13767.htm. Acesso em: 8 abr. 2025.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 9.797, de 6 de maio de 1999. **Dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama nos casos de mutilação decorrentes de tratamento de câncer.** Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7 maio 1999. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9797.htm
Acesso em: 8 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Autoexame das mamas.** Rio de Janeiro: Coordenação de Programas de Controle de Câncer/Pro-Onco, [data de publicação não especificada]. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/10006002495.pdf>
Acesso em: 7 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Autoexame das mamas.** Rio de Janeiro: Coordenação de Programas de Controle de Câncer/Pro-Onco, [data de publicação não especificada]. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/10006002495.pdf>
Acesso em: 7 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2004. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-da-mulher>. Acesso em: 8 abr. 2025.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero e de Mama (SISCAN). Brasília, DF: Ministério da Saúde, [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/numeros>. Acesso em: 10 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Março Lilás – Conscientização sobre o HPV e o Câncer do Colo do Útero. Brasília, DF: Ministério da Saúde, [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/cancer-do-colo-do-utero>. Acesso em: 5 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Outubro Rosa – Conscientização sobre o Câncer de Mama. Brasília, DF: Ministério da Saúde, [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/cancer-de-mama>. Acesso em: 9 abr. 2025.